

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АКЦИЗ СОЛИҒИДАГИ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Abdurashidov Abdusamad Abdurahmonovich

Annotatsiya: Ushbu maqola Ўзбекистон Республикасида акциз солиғидаги муаммолари ва уларни бартараф этиш йўллари mavzusiga bag'ishlanadi. Shuningdek, maqolada soliq tizimining bugungi kunda vujudga kelayotgan muommolarini atroflicha ko'rib chiqilgan.

Kalit So'zlar: *Консолидация, ЯИМ, товарлар, товарлар, акциз солиғи, қонун ҳужжатлари, номинал қиймати.*

Солиқ тизимининг муаммолари ва уларни ҳал қилишнинг мумкин бўлган истиқболларини тақдим этишдан олдин, уни ривожлантиришнинг амалдаги шароитларини кўриб чиқамиз. 2021 йил якунлари бўйича Консолидациялашган бюджет (Давлат бюджети ва Давлат мақсадли жамғармалари) даромадлари 196,4 трлн сўмни (ЯИМга нисбатан 26,7%) ташкил этди. 1-жадвалдан кўринадики, ЯИМга нисбатан Консолидациялашган бюджет даромадлари улуши динамикада деярли ўзгармаган ва аксинча ўсиш тенденциясига эга. Буни айниқса 2022 йил учун даромадлар прогнози тасдиқлайди - даромадларнинг ЯИМга нисбати 30,3% даражасида прогноз қилинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 апрелдаги “Алкоголь ва тамаки маҳсулотларига янги намунадаги акциз маркаларини жорий этиш тўғрисида” 227-сон Қарорига асосан, 2020 йил 1 майдан бошлаб алкоголь ва тамаки маҳсулотларига янги намунадаги акциз маркалари жорий этилиши белгиланди. Янги намунадаги акциз маркалари

ҳақида маълумот беришдан аввал, келинг акциз солиғининг моҳияти ва аҳамиятига кенгроқ тўхталиб ўтамиз. Акциз – латинча “*accidere*” сўздан олинган бўлиб кесиш деган маънони англатади[1]. Адабиётларда ушбу солиқ тури асосан ҳашамат товарлари шунингдек инсон саломатлиги ҳамда атроф муҳит учун зарарли бўлган товарларга нисбатан қўлланилиши белгиланган. Миллий қонунчилигимизга кўра (*Солиқ кодексининг 229-моддаси*), қуйидагилар акциз солиғи тўловчилар ҳисобланади:

- Ўзбекистон Республикаси ҳудудида акциз солиғи солинадиган товарларни ишлаб чиқарувчилар;
- Ўзбекистон Республикасининг товарларга акциз тўланадиган товарларни импорт қилувчилар;
- оддий ширкат акциз тўланадиган товар ишлаб чиқарган тақдирда, оддий ширкат шартномасининг оддий ширкат ишларини юритиш зиммасига юклатилган шериғи.

Энди республикамызда ишлаб чиқариладиган ва импорт қилинадиган акциз товарларига батафсил тўхталиб ўтсак. Мамлакатимизда ишлаб чиқариладиган, акциз солиғи солинадиган товарлар ва кўрсатиладиган хизматлар учун акциз солиғи ставкалари Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 9 декабрдаги 589-сон Қонунида келтирилган. Мазкур қонунда спиртли ичимликлар, тамаки маҳсулотлари, заргарлик буюмлари, мобиль алоқа хизматлари, бензин ва дизель ёнилғиси, суюлтирилган ва сиқилган газ каби маҳсулотлар акциз солиғи солинадиган товарлар сифатида белгиланган[2]. Мамлакатимизга ҳудудига олиб кириладиган, акциз солиғига тортиладиган товарлар учун акциз солиғи ставкалари эса Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги ПҚ-3818-сон Қарори билан белгиланган. Мазкур Қарорда 100 дан ортиқ турдаги товарларга 0 фоиздан 70 фоизгача бўлган ставкалар белгиланган. Энди бевосита алкоголь ва тамаки маҳсулотларини акциз маркалари билан маркалаш тартибига тўхталиб ўтсак.

Ушбу жараён Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 14 августдаги 285-сон Қарори билан тасдиқланган низомга асосан амалга оширилади. Низомга кўра, спиртли ичимликлар ва тамаки маҳсулотларини уларда акциз маркалари бўлмаган ҳолда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сотиш тақиқланади. Бироқ,

- Республика ташқарисига экспорт қилинадиган;
- халқаро транзит мақсадлари учун мўлжалланган;
- божсиз савдо дўконлари учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудига келтириладиган;
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг рухсатномаси бўлган тақдирда кўргазмалар ўтказиш учун келтириладиган;
- жисмоний шахслар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудига Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгиланган акцизсиз келтириш нормалари доирасида четдан келтириладиган (юбориладиган) спиртли ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари акциз маркалари билан маркаланмайди.

Тамаки маҳсулотларининг маҳаллий ишлаб чиқарувчилари акциз маркаларини уларнинг номинал қиймати бўйича, алкоғолли маҳсулотларнинг маҳаллий ишлаб чиқарувчилари эса - акциз маркалари номинал қийматининг 50 фоизини тўлагандан кейин сотиб оладилар. Тамаки маҳсулотлари ва алкоғолли маҳсулотларни импорт қилувчилар акциз маркаларини уларнинг номинал қиймати бўйича сотиб оладилар. Алкоғолли ичимликлар ва тамаки маҳсулотларини импорт қилувчилар акциз маркаларини акциз солиғини тўлиқ ҳажмда тўлагандан кейин сотиб оладилар. Маҳаллий алкоғоль ва тамаки маҳсулотларини акциз маркалари билан маркалаш ушбу маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнида, импорт қилинадиган алкоғоль ва

тамаки маҳсулотларини маркалаш эса уларни республика ҳудудига олиб кирилгунга қадар амалга оширилади.

Низомнинг 4 бандига асосан, алкоғолли ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари учун ҳар 2 йилда янги намунадаги акциз маркаларини тадбиқ этиш белгиланган. Шу боисдан Ҳукумат қарорига асосан, жорий йилнинг 1 май санасидан бошлаб янги намунадаги акциз маркалари амалиётга киритилмоқда. Шунингдек, қарорга мувофиқ эски намунадаги акциз маркалари билан маркаланган бу турдаги товарлар янги намунадаги акциз маркалари жорий этилган кундан бошлаб тўққиз ой ўтгач маркаланмаган деб ҳисобланиши ва ўрнатилган тартибда олиб қўйилиши белгиланган.

Xulosa o'rnida shuni qo'shimcha qilib ta'kidlashimiz joizki, oxirgi uch yilda akcizlar tushumlarining nisbatan katta b'ulmagan u'sishi kuzatilmokda - u'sish dinamikasi jami 126,9%, barча солиқлар бўйича 146,8%га нисбатан. Бундан ташқари, солиқларнинг умумий тushумида акцизлар салмоғи ўсмаяпти:

- 2021 йилда акцизлар тushумининг 2020 йилдагига нисбатан 1,4 трлн сўмга ошиши асосан 2021 йил февраль ва октябрда солиқ ставкаларини ўртача 15%га индексация қилиш ҳисобига таъминланди. Яъни амалда акцизлар бўйича солиқ базаси фақат индексация қилиш ҳисобига ўсмоқда. Айрим товарлар бўйича эса уларни натурал ифодада ишлаб чиқариш пасайганлиги тufайли, ҳақиқатда акцизлар тushумининг камайиши содир б'улмоқда. Масалан, алкоғоль маҳсулотлари бўйича акциз солиғи тushуми солиқ ставкалари индексация қилинганда 2020 йил даражасида сақлаб қолинди;
- импортда акциз солиғи тushумининг қисқариши 2020 йил 1 августдан бошлаб транспорт воситаларига ва 2021 йил 1 январдан бошлаб - 73 та товар позициясига (озиқ-овқат, электротехника товарлари ва ҳоказо) акцизларнинг бекор қилиниши билан боғлиқ;

- полиэтилен гранулалари ва айниқса мобиль алоқа хизматлари (улар бюджетга катта даромадлар олиб келган) бўйича акцизларнинг пасайтирилиши ҳисобига тушумларнинг қисқариши.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гатаулин Ш. Солиқлар ва солиққа тортиш. Т.: 1996. 18 -бет
2. А.ВАҲОБОВ, А.ЖЎРАЕВ. СОЛИҚЛАР ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти ТОШКЕНТ-2009
3. <https://customs.uz/uz/region/news/3826>
4. https://www.norma.uz/raznoe/soliq_tizimi_muammolar_va_istiqbollar
[1](#)